

**XIX АСРНИНГ ОХИРИ XX АСР БОШЛАРИДА МИРЗАЧЎЛ ВОҲАСИ
АҲОЛИСИНИНГ ДЕҲҚОНЧИЛИК МАДАНИЯТИДАГИ
ТРАНСФОРМАЦИОН ЖАРАЁНЛАР**

Мирзаева Н.Ж.

т.ф.н., доцент, ГулДУ

naziramirzayeva69@rambler.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15211721>

Annotatsiya - Мирзачўл худудида янги аҳоли пунктларининг шаклланиши, иқтисодий ҳаёти, кўчириб келтирилган аҳолининг деҳқончилик маданиятидаги тарансформацион жараёнларнинг XIX аср охири - XX бошларида худуднинг ижтимоий-иқтисодий ҳолатига таъсирини таҳлил қилиш.

Таянч сўзлар - Мирзачўл воҳаси, қишлоқ хўжалиги, янги экин, пахтачилик, кўчирувчилик сиёсати, трансформация, М.М.Бушуев.

Аннотация - анализ влияния образования новых поселений, хозяйственной жизни и трансформационных процессов в земледельческой культуре переселенческого населения Голодной степи на социально-экономическое состояние региона в конце XIX - начале XX вв.

Ключевые слова - Голодная степь, земледелие, новый урожай, хлопководство, переселенческая политика, трансформация, М. М. Бушуев.

Abstract - analysis of the influence of the formation of new settlements, economic life and transformation processes in the agricultural culture of the migrant population of the Hungry Steppe on the socio-economic state of the region in the late 19th - early 20th centuries.

Keywords - Hungry steppe, agriculture, new harvest, cotton growing, resettlement policy, transformation, M. M. Bushuev.

Россия империяси кўчирувчилик сиёсати натижасида Мирзачўлда ташкил топган рус қишлоқлари аҳолисининг маҳаллий деҳқончилик анъаналарини ўзлаштирилиши билан бир қаторда, воҳага янги экин навларининг кириб келиш жараёни, уларининг воҳа бўйлаб тарқалиши, тажриба даласининг ташкил топиши, узумчилик соҳасидаги ўзгаришлар таъсири масалаларини ўрганиш долзарб аҳамиятга эгадир.

А.Шахназаров, В.Масальский, М.Бушуев, П.Скриплев, В.Ф.Караванов каби Россия империяси маъмурлари тадқиқотларида воҳадаги қишлоқ хўжалиги соҳасидаги ўзгаришлар, мустамлака маъмуриятининг аграр сиёсати таҳлил қилинган[1]. А.Бозорбоев XIX аср охири - XX аср бошларида Мирзачўлда аграр муносабатлардаги ўзгаришлар ҳақидаги илмий тадқиқот ишида воҳадаги ўтроқ, кўчманчи ва ярим кўчманчи ва кўчириб

келтирилган аҳолининг хўжалик юритиш шакллари ҳақида жуда бой манбалар таҳлили орқали ўрганиб, тегишли илмий хулосаларини берган[2]. Ж.Ҳайитовнинг “Туркистонда янги экин навларининг тарқалиши ва улардаги ўзгаришлар (XIX аср охири – XX аср бошлари)” номли монографиясида ўлкага сабзавотчилик ва полизчилик тармоғига янги экин навлари кириб келиши, улар трансформацияси, қишлоқ хўжалигидаги янги, техник ўзгаришлар, бу борада махсус муассаса ва ташкилотлар фаолияти масалалари ҳар томонлама тадқиқ қилинган[3].

Сирдарё райони бўйича кўчирувчилик ишлари бошлиғи В.А. Арцишевский Мирзачўлга кўчиб келувчи рус аҳолисини ер билан таъминлаш масаласини ҳал қилишни икки хил йўлини таклиф этган. Биринчи йўл бўйича маҳаллий аҳоли томонидан фойдаланиб келинаётган ерлар тортиб олиниб, кўчиб келувчиларга берилиши керак эди. Иккинчи ҳолатда эса, 3 минг десятинадан ошиқ давлат ерлари кўчиб келувчиларга бўлиб берилиши режалаштирилган[4]. «Романовский» ва «Конногвардейский» қишлоқлари деҳқонларига 12 десятинадан ер берилган. 1907 йил баҳорида Николай I канали орқали суғориладиган 1000 десятина ер фойдаланиш учун кўчирувчилик бошқармаси ихтиёрига берилган эди. Бу ерлар «Голодная степь» темир йўл станцияси ва Волинский кўприги оралиғида жойлашган бўлиб, энг яхши суғориладиган давлат ерлари бўлган. Бошқарма бу ерларни ерга кучли эҳтиёжи бўлган кўчиб келувчиларга бўлиб берган. 1913 йилдан бошлаб, Мирзачўлда хуторли ва отрубли хўжалик сиёсати қўлланилган. Кўчирувчилик бошқармаси бўлажак қишлоқларга ажратилган ерларни олдиндан алоҳида ер майдонларига ажратиб, тайёрлаб қўйилган жойларга рус деҳқонларини кўчириб келтирган. Мирзачўлда хуторли ва отрубли хўжалик юритиш учун ажратилган дастлабки қишлоқ «Велико-Алексеевский» бўлган.

Рус қишлоқлари хўжалигидаги бошқа муҳим ҳаётий масала сувдан фойдаланиш бўлган. 1907 йил 25 апрелда Туркистон Давлат мулклари ва деҳқончилик бошқармаси ва Сирдарё кўчирувчилик райони маъмурлари иштирокида бўлиб ўтган йиғилиш қарорига кўра, Николай I каналдан фойдаланиш, уни таъмирлашга сарфланаётган харажатлар Беговот ва Сегиз-сари қишлоқларининг ўтроқ аҳолисидан, Туркман, Уяс, Қўштамғали, Ачамайли, Тентак овул, Бой овул, Парчаюз овулларининг ўтроқ турмуш тарзига ўтаётган аҳолисидан, «Николаевский», «Конногвардейский», «Романовский», «Духовский» ва «Надеждинский», «Обетованый», «Верхний

Волинский» ва «Нижний Волинский» қишлоқлари аҳолисидан, Н.К. Романов кўрғонидан ва «Голодная степь» темир йўл станцияси аҳолисидан олиниши белгилаб қўйилган[5].

Дастлаб «Романовский» ва «Надеждинский» қишлоқлари, кейинчалик эса бошқа рус қишлоқлари аҳолиси деҳқончилик билан шуғуллана бошлаган. Бу ерда бўлиб турадиган доимий шамоллар, ерларнинг экин экиш учун ноқулайлиги, ҳаттоки чорва учун озуқанинг етишмаслигидан азият чекканлар. Бошқа рус қишлоқларидаги аҳоли ўз ер майдонлари бўлмаганлиги туфайли дуч келган жойдаги ер майдонларини ўзлаштирган. Сув танқислиги, суғоришда узилишларга олиб келувчи навбатчилик ва уруғларни давлат ссудаси сифатида ўз вақтида ва мунтазам равишда берилмаслиги натижасида кўп ҳолларда ишлов берилган далаларга экин экилмаган. Айрим рус қишлоқлари аҳолисининг катта бўлмаган экинзорлари чигиртка босиши натижасида нобуд бўлган ёки баҳор фаслининг қурғоқчил келганлиги туфайли куйиб кетган. Масалан, «Романовский» ва «Надеждинский» қишлоқларида шундай ҳолат кузатилган. Маълум вақт ўтгач, бошқа рус қишлоқлари деҳқонлари ҳам қишлоқ хўжалиги билан шуғуллана бошлаган. Масалан, 1891 йилда қишлоқ хўжалиги билан фақат 3 та рус қишлоғидаги деҳқонлар шуғулланган бўлса, 7 йил ўтгач, яъни 1898 йилда, уларнинг сони 8 тага етган. Кўчиб келган рус деҳқонлари асосан буғдой, арпа, шоли, сули ва қўшимча жўхори, махсар, кунжут, каноп, нўхат, тарик, сабзавот ва қовунлар етиштирганлар. Рус қишлоқлари деҳқонларининг қишлоқ хўжалиги билан шуғуллана бошлаши ҳам лалми, ҳам суғорма экин майдонларининг кўпайишига олиб келган[5].

Лалми ерларга нисбатан суғорма ерлар ҳосилдорлиги катта бўлганига қарамасдан, бу ердаги экинларнинг ҳосилдорлиги жуда паст бўлган. Ҳосилдорликнинг пастлигига сабаб, ишлов берилаётган ерлар асосан қўриқ (бўз) бўлган ва кўчиб келганлар суғорма деҳқончиликини яхши ўзлаштириб олмаган. Мирзачўлга кўчиб келган руслар лалми деҳқончилик билан ҳам шуғулланишган. Деҳқончиликдаги бу услуб билан улар ўз ватанларида таниш бўлишган. Бу жиҳатдан уларда катта тажриба тўпланган бўлиб, бу тажрибани улар янги шароитларда қўллай бошлаган. Бундан 19-20 йил илгари, – деб ёзади М.Вирский, Катта-Кўрғонда қишлаган менонит (католик мазҳабидаги диний оқимлардан бири вакиллари)лар шаҳар ёнидаги маҳаллий аҳоли четлаб ўтадиган жойда лалми буғдой экишган. Ерни ўз плуглари билан ҳайдашган, ўз бороналари

билан бороналашган, донни бир десятинага 8 пуд ҳажмида экишган, маҳаллий аҳоли эса ҳар десятинага 4-6 пуддан буғдой сочган. Баҳордаги ноқулай об-ҳаво шароитларига қарамай, улар томонидан етиштирилган ғалла атрофдаги аҳолини ҳайратда қолдириб, баланд, зич ва жуда серҳосил чиққан, айна вақтда маҳаллий аҳолининг далаларида ғалла йиғим-терими одатдаги ҳажмдан кўп бўлмаган.

Қишлоқ хўжалигидаги асосий тармоқлардан бири пахтачилик бўлиб, рус қишлоқларида бир қатор босқичларни босиб ўтди. 1900 йилгача Мирзачўлдаги рус қишлоқлари аҳолиси пахта экмаган. Шунинг учун ҳам К.Пален ўз тафтиши пайтида Мирзачўлдаги рус деҳқонлари пахтачилик билан шуғулланишмайди, деган хулосага келган. Рус қишлоқларида пахта экин майдонларининг аста-секин қисқариб боришининг сабаблари турлича бўлган. Улардан энг асосийси шундаки, рус деҳқони янги жойга келишидан олдин бу техника экини билан умуман таниш бўлмаган. У маҳаллий деҳқондан жуда кўп нарсани ўрганиши лозим эди, бу эса маълум вақтни талаб этган. Маълумки, суғориш натижасида сизот сувлари даражасининг кўтарилиши тупроқ грунтларининг юқори горизонтларида бирданига туз тўпланишини келтириб чиқармайди, балки маданий ўсимликлар илдиз тизимига салбий таъсир ўтказди, яъни нафақат грунт сувларининг кўтарилиш жараёни зарарли, айна пайтда унинг оқибатлари бундан ҳам зарарлидир. Мирзачўл мелиорацияси ва ирригацияси тарихини ўрганган олимлар юқоридаги фикрларни ўз тадқиқотларида келтириб ўтганлар. Кўчиб келганлар ҳали грунт сувлари қандай мудҳиш оқибатларга олиб келишини билмаган. Бундан ташқари, қишлоқ хўжалик ишлари жуда кўп меҳнат ва катта ҳаражатларни талаб қилган. Пахтакорга ярим йил давомида ўзининг ва бутун оиласининг, жумладан болалар меҳнатидан узлуксиз равишда фойдаланишга мажбур бўлган. Етишмаган ишчи кучи, ишлаб чиқариш қуроли ва уруғ, таъмирлаш ва асбоб – ускуналар ҳамда ишчи ҳайвонларни сотиб олиш учун ҳаражатларни ўз зиммасига олишга мажбур бўлган. Пахтачилик билан шуғулланиш, дон билан шуғулланишдан фарқли равишда, каттароқ ҳаражатни талаб этган. Етарлича маблағи бўлмаган деҳқоннинг пахтачилик билан шуғулланиш учун кучи етмаган, кўчиб келганлар бу соҳада кўп асрлик тажрибага эга бўлган маҳаллий аҳоли билан рақобатчилик қилишга мажбур бўлган.

1910 йилдан бошлаб пахта билан банд бўлган майдонлар аста-секин кўпая бошлаган. Россия марказий вилоятларида тўқимачилик фабрикаларини хомашё билан таъминлаш учун пахта хомашёсига бўлган

талабнинг кўтарилиши, пахта хомашёсига нарх – наволарнинг ўсиши, пахтакорларга бериладиган кредит тизимининг кенг ривожланиши, Мирзачўлда янги суғориш тармоқларининг қурилиши ва бошқа қатор ҳолатлар бунга имкон туғдирган. Бошқа томондан эса, бундай ўсишга кўчиб келган русларнинг пахта етиштириш соҳасида ва суғорма деҳқончиликда ҳосил бўлган малакалари, кўчиб келган деҳқон хўжаликларини мустаҳкамлаш соҳасида амалга оширилган чоратadbирлар ҳам ўз таъсирини ўтказган. Мирзачўлда фақат иккита «Спасский» ва «Велико Алексеевский» қишлоқларида экин майдонларининг катта қисми пахтага ажратилган. «Спасский» қишлоғида ерларни тақсимлаш ва суғоришда йўл қўйилган хатоликлар натижасида 1907 йилдан 1914 йилга қадар 302 хўжалиқдан 49 таси (16.2 %) пахта етиштириш билан шуғулланишни тўхтатган. 1912 йил 31 мартда Тошкентга келган Давлат мулклари ва деҳқончилик бошқармаси бошлиғи статс-секретарь А.В.Кривошиен иштирокида ўтказилган йиғилишда пахтачиликнинг бундан кейинги тараққиёти масаласи кўриб чиқилган. Худди шу йилнинг кузида Мирзачўлдаги тажриба даласида экилган “Упланд Ташкентский” пахта навидан 1 десятина ердан 232 пуддан ҳосил олинган. Бу кўрсаткич маҳаллий пахта навларига нисбатан юқори бўлган, бу пайтда бир десятина ердан 50 пуддан 80 - 90 пудгача пахта йиғиб-териб олинган[7].

«Конногвардейский» қишлоғида 1907 йилда умуман пахта экилган майдон бўлмаган бўлса, «Спасский» қишлоғи деҳқонлари айнан шу даврдан бошлаб пахта етиштиришга эътибор бера бошлаган. Қишлоқ деҳқонлари 1908 йилда жами экин майдонларининг 6 % ига, 1911 йилда эса 30 % ига пахта эккан[8]. 1910 йилда 38,4% хўжалиқлар бу иш билан шуғулланган, 1911 йилда уларнинг сони 58% га етган. Бунда пахта етиштиришни кўпайиши, нафақат пахта экиш билан шуғулланаётган хўжалиқлар сонининг ортиши йўли билан, балки ушбу экин экиладиган майдонларнинг кенгайиб бориши туфайли ҳам содир бўлган. Масалан, «Спасский» қишлоғи деҳқонлари 1910 йилда 195 десятина ерда пахта етиштирган бўлсалар, 1911 йилда пахта экилган майдонлар миқдори 450 десятинага етган. 1911 йилдан эътиборан Мирзачўлда пахтачилик ривожланган. Қишлоқларда пахта савдо-сотиғи билан шуғулланувчи тадбиркорлар қатлами шакллана бошлаган. Масалан, «Велико Алексеевский» қишлоғи тадбиркори Николай Бондаренко ҳамқишлоқлари томонидан етиштирилган пахтани сотиб олиб, Тошкент шаҳрида

жойлашган «Катта Ярославль Мануфактураси» заводида тозалатиб, ҳосил бўлган пахта толасини сотган. Пахта сотиб олиш учун кредитни заводнинг ўзидан ва «Рус - Осие банки»дан олган. Қишлоқда ундан бошқа йирик пахта сотиб олувчилар бўлмаган, фақат жуда оз миқдордаги пахта ака-ука Вадьявлар фирмасини икки нафар ва ака-ука Крафтлар фирмасининг 2 нафар қўқонлик вакиллари томонидан сотиб олинган[9].

Мирзачўлда пахтачилик билан энг кўп шуғулланадиган «Спасский» қишлоғи деҳқонлари қанд лавлаги етиштириш билан ҳам шуғулланган. Қанд лавлаги пахта сингари жуда кўп меҳнат ва воситаларни сарфлашни талаб қилган. Шунинг учун қанд лавлаги етиштириш билан шуғулланаётган деҳқонлар кредит олганлар. Саноат корхоналари алоҳида хўжаликлар билан тузилган шартнома бўйича бўлғуси ҳосил учун пулнинг бир қисмини олдиндан тўлаган ва деҳқонлардан насия хати олган. Пул бирданига берилмасдан, қисм-қисм қилиб бўлиб берилган: биринчи марта ерни ҳайдаш олдиндан, иккинчи марта экиш олдиндан ва шундай қилиб то ҳосилни йиғиштириб олишгача бўлиб берилган. Тўланаётган ссуданинг бутун суммасини йўқотиб қўйишдан қўрқиб, корхона маъмурияти пулларни қисмларга бўлиб тўлаш тизимига ўтган бўлиши мумкин. Шу тариқа, корхона лавлагига ишлов бериш жараёни ва унинг ҳосилдорлигини кузатиб борган. Лавлаги етарлича етиштирилганлиги ва корхонага даромад келтириши мумкинлигига ишонч ҳосил қилингач, ссуданинг қолган суммасини тўлашган.

Мирзачўлдаги рус қишлоқлари ҳаётидаги яна бир муҳим масала ерни ижарага олиш тартиби эди. Мирзачўлга кўчиб келган рус деҳқонларига ижаранинг шерикчиликка ва пул тўлаш орқали каби турлари маълум бўлган. Ерни ижаранинг у ёки бу турига топшириш кўчиб келган деҳқон хўжалигининг аҳволига боғлиқ эди. Мирзачўлда рус деҳқонлари томонидан фойдаланилган қишлоқ хўжалик техникаси маҳаллий деҳқонлар томонидан турлича баҳоланган. Кўчиб келувчилар пахта майдонлари кенгайиши билан техник талабларга жавоб берадиган қишлоқ хўжалик машиналаридан фойдалана бошлаган, аммо маҳаллий аҳоли ер ҳайдашдан бошқа қолган барча ишларни қўл кучи билан бажарган, бу ҳолат ишчи кучи танқислигини келтириб чиқарган. 1912 йилда «Спасский» қишлоғи деҳқони Сурков қишлоқ хўжалиги техникаси ёрдамида 120 десятина ерга фақат пахта эккан бўлса, бу қишлоқнинг айрим деҳқонлари эса 4–8 десятина ерда пахта етиштирган. М.М.Бушуев тажриба даласида пахтага механик ишлов бериш катта аҳамиятга эга

бўлганлигига гувоҳ бўлган Мирзачўлдаги айрим рус деҳқонлари чигитни сеялка билан экиб, ер ҳайдаш ва юмшатишда француз боронасидан кенг фойдаланган. Дастлаб маҳаллий аҳоли қишлоқ хўжалик техникасига хавфсираб қараган бўлса, аста-секин улардан фойдалана бошлаган. Мисол сифатида, айрим қишлоқлардаги машина-прокат ва дон тозаловчи пунктларни келтириш мумкин. Бундай пунктларнинг фаолият кўрсатиши маҳаллий аҳоли бундан манфаатдор бўлганлигидан далолат беради. Боронанинг қўлланилиши кўчиб келганларга ерларига тез ва сифатли ишлов бериш, маҳаллий деҳқонларга нисбатан юқорироқ ҳосил кўтариш имконини берган[10].

Кўчиб келган руслар томорқа хўжалиги, полизчилик ва боғдорчилик билан ҳам шуғулланган. 1898 йилда рус қишлоқларидаги томорқаларда ва далаларда 18504 пуд сабзавотлар етиштирилган. 12 та рус қишлоғида 1914 йилда сабзавотлар, полиз ва боғ ўсимликлари 194.25 десятина ерда етиштирилган. Кўчирувчилик бошқармаси маъмурлари Мирзачўл тажриба даласи рус деҳқонларига боғдорчилик, ерга ишлов бериш, маҳаллий шароитларга мослашган экинларни етиштириш бўйича тегишли кўрсатмалар бериб борган[11]. Ўтқазилган дарахтларнинг 6-7 йил мобайнида тез ривожланиши «Духовский» қишлоғи аҳолисида боғдорчилик билан шуғулланишга қизиқиш уйғотган ва натижада улар кўчирувчилик бошқармасига яна қўшимча ер беришларини сўраб мурожаат қилишган. Боғдорчилик ва узумчилик рус қишлоқлари ҳаётида сабзавотчилик билан қиёслаганда катта аҳамият касб этмаган. Боғлар ва узумзорлар асосан томорқаларда мавжуд бўлган. Кўчиб келган руслар дастлаб боғдорчилик билан шуғулланмаган, бироқ кейинчалик аҳвол аста-секин ўзгариб борган, уларнинг боғлари маҳаллий ва кўчиб келган немис аҳолиси боғларидан фарқ қилган. 1905 йилда Мирзачўл тажриба даласида Европадан келтирилган 22 та узум нави (жами 447 туп) 25 қаторга ва 4 та маҳаллий узум нави 4 қаторга (жами 72 туп) экилган[12]. Маҳаллий аҳоли орасида узумнинг янги навларини тарқалиши ижобий ҳодиса бўлган. 1912 йилда фақат «Спасский» рус қишлоғида 189 та хўжалик боғдорчилик ва узумчилик билан шуғулланган. Улар узумнинг маҳаллий навларини етиштириш билан бирга, Европадан олиб келинган тоқларнинг энг яхши навлари билан бир қаторда олма, олхўри, нок, беҳи, ўрик, шафтоли, анор, гилос ва олчаларни етиштира бошлаганлар[13]. Ҳамма кўчиб келганлар ҳам узумчилик билан шуғулланмаган. Агар 1914 йилда «Велико Алексеевский» қишлоғида узумзорлар бир хўжаликда

ўртача 0,15 десятина ерни банд бўлган бўлса, «Обетованный» қишлоғи деҳқонлари узумчилик билан умуман шуғулланмаган. Рус қишлоқларида узумчилик кам тарқалган бўлишига қарамасдан, кўчиб келганлар ўзлари билан тоқларнинг янги навларини олиб келган. Мирзачўлда суғориш ва мелиорация, қишлоқ хўжалиги ва, хусусан пахтачиликни ривожлантириш бўйича маълум даражада илмий тадқиқотлар олиб борилган. 1897 йилда бошланган ерларнинг шўрланиши ва Мирзачўлни ўзлаштиришни давом эттирилиши, деҳқончиликни янада тараққий эттириш зарурлиги оқибатида «Спасский» қишлоғида, Мирзачўл станцияси ёнида 1900 йилда Мирзачўл тажриба даласи ташкил этилган[14]. Тажриба даласига дастлаб агроном М.М.Бушуев бошлиқ этиб тайинланган. Тажриба даласининг ташкил этилиши туфайли Мирзачўлдаги мавжуд аҳволга илмий ёндошиш имконияти пайдо бўлган. Мирзачўлдаги рус қишлоқлари деҳқонлари ўзлари учун янги бўлган иқлимий шароитларда деҳқончилик қилиш учун тажриба даласидан амалий ёрдам олишган. «Надеждинский» қишлоғида истиқомат қилган рус деҳқони Селиверстов томонидан етиштирилган полиз маҳсулотларига жамоатчилик юқори баҳо берган[15].

Улар қисқа вақт давомида фақат пахта экиб, кўпроқ фойда олишни ўйлаб, ернинг унумдорлигини сақлаш тўғрисида қайғурмаган. Мирзачўлда алмашлаб экишга риоя қилмаслик одатий ҳол бўлган, бу рус деҳқонлари учун янгилик бўлиб, улар қўриқ ерлардан дастлабки пайтларда мумкин қадар кўпроқ наф кўришга интилишган. Қишлоқ аҳолиси, асосан деҳқончилик, хусусан пахта етиштириш билан жиддий шуғулланган, бу соҳада маълум натижаларга эришиш учун турли фирмалар, кредит уюшмалари хизматидан фойдаланишган. Кўчиб келган аҳоли янги шароитга мослашиб, ўзлари учун нотаниш бўлган суғорма деҳқончилик ишлари билан танишган. Мирзачўлга кўчиб келган рус деҳқони суғориладиган ерларда ўзи учун янги бўлган экинлар (пахта, жўхори, мош, ловия, шоли)ни етиштиришни ва маҳаллий мева навларини ўстиришни ўзлаштириб олган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Шахназаров А.И. Очерк сельского хозяйства Туркестанского края. Санкт-Петербург; 1898.-152 стр; Бушуев М. Показательное “нормальное” хозяйство в Голодной степи// Туркестанский сборник.-Том 500. - С.199-211; Скрыплев П. Хлопководство и русские переселенцы // Вопросы колонизации. – Спб., 1913. – № 12. – С. 203-224; Караваев В.Ф. Голодная Степь въ ея прошломъ и настоящемъ. Статистико-экономическій очеркъ. – Спб.: Типо-Литографія Н.Л.Наръекина, 1914.-446 с.

2. Bazarbaev A. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Mirzacho'lda agrar munosabatlardagi o'zgarishlar. - Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (RhD)ilmiy darajasi uchun yozilgan dissertatsiya.- Toshkent: 2018.- 168 b.
3. Ҳайитов Ж.Туркистонда янги экин навларининг тарқалиши ва улардаги ўзгаришлар (XIX аср охири – XX аср бошлари).- Бухоро: Дурдона, 2018.- 212 б.
4. ЎзМА. И-16-фонд, 1-рўйхат, 39-иш. 5-5 в.о.
5. ЎзМА. И-16-фонд, 1-рўйхат, 39-иш. 8-в.
6. Вирский М. Хлопководство и хлопковая промышленность в Самаркандской области.Обзор хлопководства за 1896 г. Справочная книжка Самаркандской области за 1897 г. – Самарканд, 1897. – вып.V. – С. 79.
7. Скрыплев П. Хлопководство и русские переселенцы // Вопросы колонизации. – Спб., 1913. – № 12. – С.219.
8. Бушуев М.М. О хлопководстве у русских крестьян в Голодной степи // Туркестанское сельское хозяйство.–Ташкент, 1911. – № 7. – С. 480
9. Караваев В.Ф. Голодная Степь въ ея прошломъ и настоящемъ. Статистико-экономический очеркъ. – Спб.: Типо-Литографія Н.Л.Наръекина, 1914. – С.229
10. Мирзаева, Н. Д., & Расулова, М. А. On the issue of religious composition of the population of Russian settlements in the Hungry Steppe (the beginning of XX century) Mirzaeva N., Rasulova M. 2 К вопросу о религиозном составе населения русских поселков в Голодной степи (начало XX века).
11. Мирзаева, Н. Д., & Расулова, М. А. К. (2016). К вопросу о религиозном составе населения русских поселков в Голодной степи (начало XX века). Проблемы современной науки и образования, (11 (53)), 44-45.
12. Хамидова, Х., & Мирзаева, Н. (2022). Xx asr boshlarida mirzachol vohasidagi agrar o'zgarishlar (—Туркестанское сельское хозяйство jurnali asosida). Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), 631-634.
13. Шодмонкулова, М. М. (2018). ЛИБЕРАЛИЗМ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ. Наука и образование: проблемы, идеи, инновации, (4), 26-30.
14. Дубков, В. В., Абдияхатов, Х., Джанибекова, Н. А., & Шодмонкулова, М. (2012). ОДНА ЗЕМЛЯ, ЕДИНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО (Тезисы проекта Идеологии планетарного единства). In ИССЛЕДОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО

ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ЕГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (pp. 94-99).

15. Шадманкулова, М. М. (2018). СОЧЕТАНИЕ ЛИБЕРАЛЬНЫХ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ИДЕЙ В СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ УЗБЕКИСТАНА. Социосфера, (4), 226-232.

16. Абдулхай, Г. У. (2020). ТУРКИСТОН АССР: ҚАНДАЙ ДАВЛАТ БЎЛИШИ КЕРАК ЭДИ. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, 3(1).

17. Абдулхай, Г. ТУРКИСТОН МАТБУОТИДА ЯНГИ ДАВЛАТ ХУСУСИДАГИ МУНОЗАРЛАР (1918-1924 ЙИЛЛАР). INFOLIB: ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Общество с ограниченной ответственностью с участием иностранного капитала" E-LINE PRESS",(1), 56-60.

18. Маргилоний, М. А. (1999). Тарихи Азизий. Тошкент: Маънавият.

19. Urazalievna, A. G., & Fotima, X. (2024). TURKISTON QO'RBOSHLAR HARAKATI VA ULARNING FAOLIYATI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TANLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 4(1), 5-10.

20. Кудратов, С. С. (1992). Поселения левобережья р. Нарын в Фергане (III в. до н. э.–V в. н. э.): Дис.... канд. ист. наук. СПб.

21. Кудратов, С., & Маъруфов, Ш. (2021). МИРЗАЧЎЛДАГИ ҚАДИМГИ СУВ ИНШОАТЛАРИ. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, 4(11).

22. Кудратов, С. (2022). Археологик ёдгорликлар–ёшларда ватанпарварлик туйғусини шакллантиришнинг муҳим омили. Значение цифровых технологий в изучении истории Узбекистана, 1(01), 363-366.